
**A DÍVIDA NEOLIBERAL À LUZ DA TEORIA DA DÁDIVA DE
MAUSS**

DOI: 10.5281/zenodo.15185152

Rodrigo Almeida
Mestrado em Ciências Sociais -Universidade Federal do Maranhão
E-mail: roodsalmeida@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1122774454299232>

RESUMO: O objetivo do artigo é analisar a dívida neoliberal na sociedade contemporânea sob uma perspectiva sociológica, utilizando a teoria da dádiva de Marcel Mauss. A análise proposta busca compreender o significado e as implicações da dívida nas sociedades neoliberais, indo além da perspectiva econômica. A teoria da dádiva de Marcel Mauss, desenvolvida no início do século XX, fornece um quadro conceitual importante para a análise. O artigo argumenta que, ao examinar de perto, as conexões entre dívida e teoria da dádiva se tornam aparentes. O artigo utiliza uma abordagem metodológica que combina análise quantitativa de dados estatísticos de pesquisas sobre o endividamento da população brasileira nos últimos anos e análise qualitativa para refletir sobre o caráter social da dívida na sociedade brasileira.

Palavras-chave: Dádiva; Dívida; Neoliberalismo. Sociabilidade; Reciprocidade.

1. INTRODUÇÃO

A elaboração deste artigo tem como objetivo produzir um texto analítico com a utilização de um dos eixos temáticos da disciplina. Seguindo esse critério proposto, faço uma reflexão sobre a dívida neoliberal na sociedade contemporânea a partir de uma análise sociológica da teoria da dádiva de Marcel Mauss (1872-1950).

Partirmos das leituras dos textos do sociólogo Marcel Mauss *Ensaio sobre a dádiva em Sociologia e Antropologia*, (2003) e do filósofo Achille Mbembe, *Crítica da Razão Negra* (2014) para questionar o que seria a dívida no neoliberalismo? Quais as implicações desse tipo de troca na sociedade contemporânea? Que tipo de sociedade ela configuraria? Em *Ensaio sobre a dádiva*, Mauss analisa as três obrigações: dar, receber e retribuir, em que a “obrigação de dar é a essência do potlatch” (Mauss, 2003, p. 243), a obrigação de receber não é menos

contingentes e “não se tem o direito de recusar uma dádiva” (Mauss, 2003, p. 247) e sobre a obrigação de retribuir é imperativa, “a sanção da obrigação de retribuir é a escravidão por dívida” (Mauss, 2003, p. 250). No texto, Mbembe coloca a dívida das sociedades neoliberais como uma continuidade das consequências da escravidão e do racismo. Por neoliberalismo Mbembe entende como “uma fase da história da Humanidade dominada pelas indústrias do silício e pelas tecnologias digitais” e como “O neoliberalismo baseia-se na visão segundo a qual todos os acontecimentos e todas as situações do mundo vivo (podem) deter um valor no mercado” (Mbembe, 2014, p. 13). Com a definição de uma sociedade construída sob os moldes do mercado, a dívida aparece como uma característica fundamental desse tipo de sociedade, pode até se pensar que a dívida permanente aparece como o princípio fundamental de obrigações nas relações sociais dessa sociedade.

[...] Assombrado por um seu duplo funesto, o capital, designadamente o financeiro, define-se agora como ilimitado, tanto do ponto de vista dos seus fins como dos seus meios. Já não dita apenas o seu próprio regime de tempo. Uma vez que se encarregou da «fabricação de todas as relações de filiação», procura multiplicar-se «por si mesmo» numa infinita série de dívidas estruturalmente insolúveis. (Mbembe, 2014; p. 14).

A complexa teia de obrigações financeiras que compõe a dívida no contexto neoliberal parece ser uma realidade permanente nas sociedades contemporâneas. No entanto, para compreender o significado e as implicações da dívida nas sociedades neoliberais, é fundamental ampliar nossa perspectiva analítica para além do âmbito puramente econômico, assim como Marx desenvolveu os conceitos de produção, consumo, distribuição e troca como algo propriamente social, iremos entender a dívida como algo eminentemente social,

“O homem é, no sentido mais literal, um *zoon politikon* (animal político); não é simplesmente um animal social, é também um animal que só na sociedade se pode individualizar. A produção realizada por um indivíduo isolado, fora do âmbito da sociedade - fato excepcional, mas que pode acontecer, por exemplo, quando um indivíduo civilizado, que potencialmente possui já em si as forças próprias da sociedade, se extravia num lugar deserto - é um absurdo tão grande como a ideia de que a linguagem se pode desenvolver sem a presença de indivíduos que vivam juntos e falem uns com os outros” (Marx, 2017, p. 55-56).

E assim como Mauss indica que sua teoria misturava os conceitos de direito e de economia, numa “espécie de híbrido que floresceu nessas sociedades” (Mauss, 2003, p. 303), a análise desenvolvida neste texto busca pensar a dívida como uma construção social e não como algo puramente econômico, igualmente Mauss em relação a prece “a prece é social não só por seu conteúdo, mas também em sua forma. Suas formas são de origem exclusivamente social. Ela não existe fora de um ritual” (Mauss, 2005, p. 118), nesse caso a dívida também será

pensada como uma relação social e só em relação a ela,

Isso significa que ela é antes de tudo um fenômeno social, pois o caráter social da religião está suficientemente demonstrado. Uma religião é um sistema orgânico de noções e de práticas coletivas relacionados com os seres sagrados que reconhece. Mesmo quando a prece é individual e livre, mesmo quando o fiel escolhe a seu gosto os termos e o momento, não há nada no que diz além de frases consagradas e ele só fala das coisas consagradas, ou seja, sociais” (Mauss, 2005, p. 117).

Nesse sentido, a teoria da dádiva de Marcel Mauss, desenvolvida no início do século XX, oferece um quadro conceitual importante. A dádiva é um “sistema de prestações e contraprestações totais”, na perspectiva de Mauss (Mauss, 2023, p. 191), é um fato social que gera obrigações e reciprocidade, regulando as relações humanas e a aliança social. Assim, surge uma excitante problematização: como se relacionam a dívida característica do neoliberalismo, baseada em relações monetárias e de mercado, e a teoria da dádiva de Mauss, centrada na reciprocidade e nas obrigações sociais não monetárias? Como esses dois modelos, aparentemente contrastantes, podem lançar clareza sobre as complexas interações entre economia, cultura, poder e relações sociais nas sociedades contemporâneas? Neste artigo, exploraremos essa interseção, mostrando as conexões que existem entre a dívida neoliberal e a teoria da dádiva, a fim de ampliar nosso entendimento da natureza e do impacto da dívida em nossa sociedade.

Mauss, no seu estudo, *Ensaio sobre a Dádiva* (2003), delineou como as sociedades primitivas, através da troca de presentes, criavam laços sociais e estabeleciam um equilíbrio implícito de reciprocidade. Esta perspectiva sociológica, centrada em valores culturais, relações sociais e expectativas de retribuição, parece, à primeira vista, conflitante com a fria lógica financeira do neoliberalismo.

Entretanto, ao examinarmos mais de perto, descobrimos que as conexões entre a dívida e a teoria da dádiva se aparentam como favoráveis. A dívida, embora monetizada e frequentemente imposta por instituições financeiras, cria uma obrigação de retribuição similar àquela das sociedades tradicionais que Mauss estudou. Quando um indivíduo ou um país contrai uma dívida, uma teia complexa de interações sociais e econômicas é estabelecida, repleta de expectativas de pagamento e negociação.

2. METODOLOGIA

Utilizando de uma metodologia quantitativa que analisa os dados estatísticos apresentados em quatro pesquisas sobre o endividamento da população brasileira nos últimos 4 anos, desenvolvida pela Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviços e Turismo (CNC) a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Piec) nos anos de 2021, 2022 e 2023 e outra pesquisa estatística realizada pelo Serasa e o Instituto Opinion Box a Pesquisa Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro de 2022. Juntamente com uma metodologia qualitativa que analisa esses dados dentro de uma reflexão sobre o caráter social e sociológico da dívida nos sistemas de trocas na sociedade brasileira.

A análise sociológica da dívida no contexto neoliberal, a partir da teoria da dádiva de Marcel Mauss e os dados sobre o endividamento no Brasil, oferece possibilidades interessantes para compreender as dinâmicas sociais, econômicas e políticas envolvidas nesse fenômeno.

3. Análise da dívida neoliberal

A dívida na sociedade neoliberal se constitui de várias maneiras e podemos pensa-la sociologicamente através de uma análise das dinâmicas sociais, econômicas e culturais envolvidas. Segundo Mbembe as características da sociedade neoliberal correspondem a um terceiro momento do devir negro no ocidente, marcado pela globalização dos mercados e a economia financeira “o terceiro momento (início do século XXI) refere-se à globalização dos mercados, à privatização do mundo sob a égide do neoliberalismo e do intrincado crescimento da economia financeira, do complexo militar pós-imperial e das tecnologias eletrônicas e digitais” (Mbembe, 2014, p. 13).

Na sociedade neoliberal, a dívida é tanto pública quanto privada. No caso brasileiro a dívida pública é contraída pelos governos para financiar despesas públicas, contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do Governo Federal¹, esse endividamento do Estado pode ocorrer por meio da emissão de títulos públicos ou pela assinatura de contratos². Os recursos captados pela emissão de títulos públicos são chamados

¹ Relatório Mensal da Dívida Pública Federal—julho de 2023.

² O mês de julho, as emissões da Dívida Pública Federal – DPF1 corresponderam a R\$ 134,40 bilhões, enquanto os resgates alcançaram R\$ 227,08 bilhões, resultando em resgate líquido de R\$ 92,68 bilhões, sendo R\$ 89,86 bilhões referentes ao resgate líquido da Dívida Pública Mobiliária Federal interna - DPMFi e R\$ 2,82 bilhões, ao resgate líquido da Dívida Pública Federal externa – DPFe. Relatório Mensal da dívida pública federal. 2023.

de Dívida Pública Mobiliária. Quando é feita por contratos, a dívida é chamada de contratual. Os títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda emitidos pelo Governo Federal via leilão ou diretamente ao detentor. Os contratuais são usualmente firmados por organismos multilaterais, como Banco Mundial, Banco Interamericano, Japan Bank For International Cooperation e o KfW, e com bancos privados³. A dívida privada é contraída por indivíduos, empresas e instituições financeiras, é a dívida gerada quando se solicita um crédito ou empréstimo, para pagar ou financiar algo. É também dívida privada a emissão de títulos, notas promissórias que uma empresa faz para captar recursos. E a dívida privada de um país é a somatória das diversas dívidas que indivíduos, empresas e instituições contraem que residem naquele país⁴.

É a partir de uma economia financeira que a dívida neoliberal se constrói. A emissão de títulos de dívidas públicas e privadas, investimentos em bolsas de valores, poupanças, empréstimos e créditos financeiros para as mais diversas atividades são os principais exemplos dessa forma de troca econômica na sociedade neoliberal. Esse processo de financeirização torna-se o motor principal para o estabelecimento das trocas e conseqüentemente de um vínculo a partir de uma dívida a ser paga. Por financeirização o professor Miguel Bruno caracteriza como

“A financeirização manifesta-se pela vigência de um padrão de funcionamento das economias onde a acumulação de riquezas desenvolve-se, de forma preponderante, por canais financeiros e não através das atividades diretamente produtivas (indústria, comércio e agricultura)” (Bruno, 2011).

Isso se refere à crescente influência do setor financeiro na economia global, incluindo a oferta de empréstimos, títulos e outros instrumentos financeiros. Importante compreender como a financeirização afeta as relações sociais, criando novas formas de dependência financeira e vulnerabilidade.

Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) mostra que, em 2021⁵, 70,9 % das famílias brasileiras estavam endividadas, sendo que a cada 10 famílias, 7 contrariaram algum tipo de dívida com o sistema financeiro em 2021. Dentre as principais causas da dívida em 2021 foi causada pelo uso do cartão de crédito (82,6%), carnês

³ O que é dívida contratual. Gov.br. Ministério da Fazenda. 2020

⁴ Dívida externa. Manual de Comunicação da Secon. Senado Federal.

⁵ O perfil do endividamento das famílias brasileiras em 2021. CNC. 2021.

(18,1%), financiamento de carro (11,6%), financiamento de casa (9,1%) e crédito pessoal (9,0%). Vemos que a maior parte do endividamento das famílias decorre do uso de financiamentos para coisas básicas da vida cotidiana como transporte, casa e crédito pessoal para compras. Segundo a pesquisa tanto as famílias com até 10 salários mínimos como as famílias com renda maior de 10 salários mínimos tiveram aumentos da dívida de 72,1% e 66,0% respectivamente no ano de 2021. O cartão de crédito se mostrou para ambas as faixas de renda como o principal instrumento de troca na relação de endividamento, para as famílias acima de 10 salários mínimos com 81,9% da dívida e para as famílias abaixo de 10 salários mínimos 82,9%. Uma diferença importante é que nas famílias com até 10 salários a segunda principal fonte da dívida é com carnês (19,2%), já as famílias acima de 10 salários são com financiamento de carro e casa 18,8% e 16,3% respectivamente. Outro dado interessante para analisar a dívida é que as famílias sem condições de pagar as dívidas em atrasos é muito maior nas famílias abaixo de 10 salários (12,4%) do que as famílias acima de 10 salários (3,5%). O endividamento nas sociedades neoliberal se apresenta como estratégia de vida, parafraseando a frase de Mbembe “A dívida é outro nome para a vida” (MBEMBE, 2014, p. 291). Segundo os dados, a obtenção de uma dívida surge de vários contextos sociais, fazendo que o endividamento aparentemente se torne uma estratégia de vida comum, ou melhor, uma característica fundamental das relações sociais nas sociedades neoliberais. As pessoas frequentemente recorrem a empréstimos para financiar educação, moradia, cuidados de saúde e outros aspectos fundamentais da vida.

Os dados apresentamos na Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor de 2022⁶, explicitam mais ainda as características da dívida na sociedade brasileira, nessa pesquisa é apresentado novos dados sociais que nos ajudam a compreender a complexidade da dívida. No ano de 2022 aumentou de 70,9% para 77,9% o número de famílias endividadas, a cada 100 famílias, 78 se endividaram. Em 2022 a proporção de endividados alcançou 78,9% das famílias do grupo com até dez salários mínimos de renda mensal, e 74,3% entre as com mais de dez salários de rendimento. Um dado interessante na pesquisa de 2022, é que pela primeira vez a proporção de endividados entre os mais ricos alcançou mais de 70% de consumidores desse grupo, que essencialmente utilizaram o cartão de crédito para financiar despesas com a retomada do consumo de serviços, viagens e entretenimento fora de casa.

⁶ Endividamento e inadimplência no Brasil. CNC. 2022.

Segundo os dados da pesquisa entre as famílias mais pobres, o “crédito foi fundamental para recomposição da renda e suporte ao consumo de itens de primeira necessidade”, perante os efeitos da crise sanitária provocada pela COVID- 19 sobre o emprego formal e informal e da alta rápida e intensa da inflação. Já entre as famílias mais ricas, “a retomada do consumo reprimido nos tempos de *lockdown* levou a mais contrações de dívidas” por este grupo (Peic, 2022).

A dívida além de se tornar algo fundamental nas trocas contemporâneas aparecem cada vez mais como substancial na vida cotidiana das famílias, não apenas como algo situacional, mas como uma relação total com a renda e o tempo gasto para quita-las. Segundo a pesquisa as famílias brasileiras empenharam em média 30,2% da renda mensal com o pagamento de dívidas contratadas com instituições financeiras, sendo que a cada R\$ 1 mil de rendimento, R\$ 302 foram destinados ao pagamento das dívidas. Sete meses é o prazo médio em que o brasileiro está comprometido com dívidas. Do total de consumidores com dívidas, 17,6% relatam estar “muito endividados” em 2022, causando o comprometimento de renda em menos tempo entre os endividados, que foi acompanhado da piora na percepção das famílias em relação ao seu nível de endividamento. Conforme os dados presentes na pesquisa é possível observar que entre as famílias mais pobres, a percepção sobre o nível de endividamento foi ainda pior, na categoria “muito endividado” famílias com até 10 salários chegou a 19,4% e entre as famílias de mais de 10 salários a percepção sobre o nível de endividamento era de 9,2%. Outro dado importante se refere ao comprometimento da renda com dívidas, nas famílias com até 10 salários mínimos 23% estavam com mais de 50% da renda destinada a pagar dívidas, e entre as famílias mais de 10 salários estavam com 14,2% da renda comprometida. Em 2022 as principais fontes de dívidas também foram o cartão de crédito (86,6%), carnês (19%), crédito pessoal (9%) e financiamentos de carro (10%) e casas (88,1%). Comparando a 2021 o crédito pessoal (9%) ultrapassou o financiamento de casa (9,1%). Porém na faixa de menor renda os carnês de lojas foram a segunda mais citada entre os tipos de dívidas, para as famílias mais ricas, as modalidades de crédito de longo prazo, ou seja, os financiamentos de carro e de casa, são mais representativas e ocuparam o segundo e o terceiro lugares, respectivamente.

A pesquisa de 2022 apresenta dados referentes a gênero, faixa etária e escolaridade como características importantes na análise do endividamento. Em 2022, do total de consumidores, em média 79,5% foram mulheres que se endividaram no ano passado, enquanto 76,7% dos homens possuíam algum tipo de dívida. O público feminino foi o que mais usou o cartão de

crédito, em que 88,7% do total de endividados na modalidade eram mulheres. Os homens reportando dívidas no cartão chegaram a 85,4%. Por faixa de idade em 2022 o endividamento avançou entre os jovens, ou com menos de 35 anos, que representaram na média 78,1% do total de consumidores. Porém mesmo com o aumento do endividamento entre os mais jovens, a inadimplência é um problema prevaiente entre os mais velhos: 28,5% dos que não pagaram dívidas no vencimento têm até 35 anos, enquanto essa proporção é de 29,3% entre os mais de 35 anos. Em relação a escolaridade, a diferença do endividamento entre os grupos pesquisados é de 78% dos endividados concluíram o 2º grau, enquanto 77,8% não conseguiram terminar o ensino escolar.

A pesquisa sobre o Endividamento e Inadimplência do Consumidor de 2023 ainda não foi publicado, sendo disponibilizado somente um relatório parcial com os dados correspondente até o mês de julho de 2023⁷. Mas já fica evidente que o número de famílias endividadas aumentou. Segundo o relatório em julho de 2023, 78,5% das famílias no Brasil estão endividadas.

Conforme os dados apresentados nas pesquisas sobre o endividamento das famílias dos últimos 3 anos é evidente a centralidade da dívida na sociedade neoliberal brasileira. No contexto neoliberal, a dívida assume uma dimensão fundamental. A sociedade neoliberal busca promover o livre mercado, a desregulamentação e a redução da intervenção estatal na economia. Isso tem implicações profundas para as relações de troca e as obrigações de dádiva presentes nas sociedades. Na teoria da dádiva, há uma ênfase na obrigação de retribuir após receber uma dádiva (Mauss, 2003, p. 193). No contexto neoliberal, os governos e instituições financeiras fornecem empréstimos principalmente na forma de crédito, (conforme indica as pesquisas o cartão de crédito é o maior responsável pelo endividamento das famílias) a países em desenvolvimento ou indivíduos, gerando uma dívida que deve ser retribuída. Essa retribuição pode assumir a forma de políticas de austeridade⁸, privatizações⁹, hipotecas, e reformas

⁷Relatório do Endividamento E Inadimplência Crescem Entre Consumidores De Renda Média. CNC. 2023.

⁸ No Brasil, uma política de austeridade vigente desde 2017 é a Emenda Constitucional 95 (EC 95), conhecida como Teto de Gastos Públicos.

⁹ Como a lei 14.182, de 2021, que trata do processo de privatização da Eletrobras.

estruturais¹⁰, o que pode ser interpretado como uma obrigação de "pagamento" pela ajuda recebida. Mauss argumenta que a dádiva cria uma obrigação de reciprocidade, mas essa reciprocidade nem sempre é equilibrada “dar é manifestar superioridade, é ser mais elevado, *magister*; aceitar sem retribuir, ou sem retribuir mais, é subordina-se, torna-se cliente e servidor, ser pequeno, ficar mais baixo (*minister*)” (Mauss, 2003, p. 305), mas isso nas sociedades primitivas tinha um caráter de desinteresse aparente, e estava dentro de um sistema de dar e receber recíproco. No neoliberalismo, a dívida muitas vezes resulta em relações de poder assimétricas, onde os credores têm vantagens significativas sobre os devedores, não se desenvolvendo como uma relação recíproca de dar, receber e retribuir. Pois o que está no centro da troca já é uma desigualdade histórica, o devedor nunca consegue retribuir, pois a dádiva do credor não tem o papel de criar aliança a partir da reciprocidade, mais sim da desigualdade. Isso pode levar a pressões para concessões econômicas e políticas por parte dos devedores em troca do alívio da dívida ou novos empréstimos criando um círculo infinito de pedir, receber e endividar. Vemos na dívida a obrigação de retribuir permanente e com juros. A teoria da dádiva mostra que na obrigação da retribuição já aparece a relação que toda dádiva deve ser retribuída com juros,

Mas, normalmente, o potlatch deve ser sempre retribuída com juros, aliás toda dádiva deve ser retribuída dessa forma. As taxas são sempre de 30% a 100% ao ano. Mesmo se, por um serviço prestado, um súdito recebe uma manta de seu chefe, ele lhe devolverá duas por ocasião de casamento na família do chefe, da entronização do filho do chefe etc.” (Mauss, 2003, p. 249).

A dívida neoliberal, também é imposta nas esferas mais globais e macrosociais especialmente quando imposta por instituições financeiras internacionais a países devedores, relacionando-se com a ideia de "dar para receber" (Mauss, 2003) na teoria da dádiva, onde a dependência da ajuda externa limita a capacidade de um país de tomar decisões autônomas em relação às suas políticas econômicas e sociais.

A teoria da dádiva traz consonância com a lógica de mercado. No neoliberalismo, a introdução da lógica de mercado em várias esferas da vida leva a uma transformação da dívida em uma relação social, colocando elementos de reciprocidade e obrigação moral presentes na

¹⁰ Como a Emenda Constitucional Nº 103, De 12 De Novembro De 2019. Que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.

teoria da dádiva. Isso se apresenta na forma de como a dívida se torna algo central no cotidiano, pois é a partir dela que consegue financiar uma casa, um apartamento fazendo com que determinada família pertença a um bairro ou a um grupo, é também a partir da dívida que se financia um transporte, um curso de educação superior dos filhos da família, convertendo-se em prestígio, orgulho, e as vezes mobilidade social. A dívida também estabelece elementos morais como o “nome sujo”, que coloca o nome da pessoa em órgão de proteção ao crédito, fazendo com que essa pessoa perca sua capacidade de comprar, de investir e sendo mal vista dentro da sociedade. A dívida permanente é o que possibilita a coesão social e o aumento da solidariedade entre grupos. Na teoria da dádiva, a dádiva fortalece os laços sociais e promove a coesão da comunidade “[...] esses presentes... [...] a finalidade é antes de tudo moral, seu objetivo é produzir um sentimento de amizade entre duas pessoas envolvidas [...]” (Mauss, 2003, p. 211) No neoliberalismo, a dívida pode criar igualdades e solidariedades, construindo o vínculo entre diferentes estratos sociais. Por exemplo, empréstimos estudantis podem resultar em uma geração de jovens que se sente presa por obrigações financeiras substanciais, influenciando suas decisões de carreira e até mesmo suas perspectivas de casamento e família. Da mesma forma, a dívida hipotecária pode criar uma sensação de pertencimento a uma comunidade ou bairro específico, uma vez que o pagamento da hipoteca é muitas vezes parte integrante da vida cotidiana.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Prosseguindo nossa exploração da relação entre a dívida neoliberal e a teoria da dádiva de Marcel Mauss, torna-se evidente que essa interseção complexa abre portas para uma compreensão mais rica das dinâmicas sociais contemporâneas. Um dos aspectos mais intrigantes é a maneira como ambas as perspectivas abordam a transformação das relações sociais.

Uma das formas mais comuns de dívida na sociedade neoliberal é o crédito ao consumidor. O pedido de crédito é decorrente principalmente do desemprego e da baixa renda da população. Isso inclui empréstimos para financiar a compra de bens de consumo, como carros, casas, eletrônicos e roupas. As instituições financeiras incentivam o uso de cartões de crédito e empréstimos pessoais, tornando-os acessíveis, mas também criando uma cultura de consumo baseada na dívida. pode investigar como as pessoas percebem o crédito ao consumidor, como ele afeta suas identidades de consumidor e como as relações sociais são

influenciadas por essa prática. Nas análises de Mauss já aparece uma noção de crédito e de empréstimo, nas trocas de dádivas, e que aparece na dívida neoliberal,

“[...] a dádiva implica necessariamente a noção de crédito. A evolução não faz o direito passar da economia do escambo à venda, e do pagamento à vista ao pagamento a prazo. Foi sobre um sistema de presentes dados e retribuídos a prazo que se edificaram, de um lado, o escambo, por simplificação, por aproximações de tempos outrora disjuntos, e, de outro lado, a compra e a venda, está a prazo, e à vista e também o empréstimo”. (Mauss, 2003, p. 237).

Segundo a pesquisa realizada pelo Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, a pesquisa Perfil e Comportamento do endividamento Brasileiro em 2022¹¹, apresenta dados importantes para compreendermos a função da dívida na sociedade neoliberal. O desemprego aparece como principal motivo do endividamento. Nessa pesquisa como na realizada pelo CNC, o cartão de crédito aparece como o principal tipo de dívida entre os inadimplentes. Na pesquisa indica que 53% dos endividados é por causa do cartão de crédito e os principais itens financiados com esse crédito e pra compras de itens de subsistência como compras de alimentos em supermercados que correspondem a 65%¹² da dívida no cartão de crédito.

Outros produtos que aparecem como causa da dívida são compra de roupas, calçados, eletrodomésticos e gastos pessoais (48%), remédios e tratamentos médicos (41%). O financiamento da educação superior por meio de empréstimos estudantis é outra forma importante de dívida individual na sociedade neoliberal que nas pesquisas aparece principalmente como crédito pessoal. Muitas pessoas recorrem a empréstimos para pagar suas mensalidades e despesas relacionadas à educação. Isso criar uma pressão significativa sobre os indivíduos para buscarem empregos para pagar suas dívidas estudantis ou recorrerem a novos pedidos de créditos como empréstimos para pagar esse tipo de dívida. Como indica a pesquisa, grande parte da dívida advém dos gastos com a saúde, mesmo o Brasil contando com um Sistema Único de Saúde (SUS) pública as despesas médicas e os custos com cuidados de saúde levam as pessoas a acumularem dívidas significativas. Isso resultar em escolhas difíceis relacionadas à saúde, como adiar tratamentos, compras de remédios ou recorrer a empréstimos médicos.

¹¹ Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil. Serasa. Setembro de 2022.

¹² “Estou muito endividada com cartão. É com ele que compro os alimentos, mas está tudo tão caro que eu não consigo pagar a fatura”. Mulher, Norte, 31 a 49 anos. Essa fala é de uma pessoa entrevista e está presente na pesquisa desenvolvida pelo Serasa. 2022.

Outras estatísticas importantes presentes na pesquisa é que 71% dos endividados em dívidas que está atrasada há, pelo menos, um ano. Sendo que 85% das dívidas são por empréstimos causados pelo empréstimo do nome para terceiros¹³. O alto desconhecimento sobre os valores de juros e de taxas por atrasos correspondem a 59%¹⁴ dos endividados entrevistados na pesquisa, essas pessoas desconhecem os valores das tarifas e os juros cobrados caso haja atrasos no pagamento.

A dívida na sociedade muitas vezes é acompanhada por moralidades financeiras e estigmatização. Aqueles que enfrentam dificuldades para pagar suas dívidas podem ser estigmatizados como irresponsáveis, enquanto os que conseguem gerenciar suas dívidas são frequentemente vistos como virtuosos. É o que apresenta os dados da pesquisa que cerca de 83% dos entrevistados afirmaram que têm insônia causada pela preocupação com as dívidas. No trabalho as preocupações decorrentes da dívida diminuem a produtividade e a concentração, segundo a pesquisa 74% alegam problemas de concentração para realizar tarefas. As preocupações decorrentes do endividamento ainda levam a agravar o ambiente de trabalho, o desempenho profissional e o humor.

Na pesquisa há dados sobre como o endividamento impacta as relações interpessoais, demonstrando unanimidade pois cerca de 83% dos entrevistados afirmaram que as dívidas impactaram na vida social. Para 62% o impacto afetou o relacionamento conjugal, como alteração nos projetos familiares, desconfiança, e acusações de incompetência e má gestão dos recursos. Para 36% as dívidas fizeram os endividados se afastarem dos amigos, pois não conseguem participar dos mesmos eventos, a falta de dinheiro e crédito impossibilita festas, comemorações, e outros segmentos sociais. 63% dos entrevistados relataram que por causa das dívidas houve comportamentos de isolamentos e falta de convívio com os familiares. E 57% relataram que pedir empréstimos para a família era como se atestasse incompetência ou fracasso sendo até mesmo excluídos os círculos familiares.

¹³ “Desde que eu emprestei o meu nome, há 12 anos, eu não consegui mais me reerguer”. Homem, Norte, 50+ anos. Essa fala é de uma pessoa entrevista e está presente na pesquisa desenvolvida pelo Serasa. 2022.

¹⁴ “Acredito que quando se atrasa [o pagamento] vira uma bola de neve e os juros altos te impedem de pagar”. Homem, sudeste, 31 a 49 anos. Essa fala é de uma pessoa entrevista e está presente na pesquisa desenvolvida pelo Serasa. 2022.

Na teoria da dádiva, a troca de presentes não é apenas um ato econômico, mas uma atividade social que transforma as relações entre os envolvidos, é o que Mauss vai conceituar como “fatos sociais totais”.

Nesses fenômenos sociais totais... [...] exprimem-se, de uma só vez, as mais diversas instituições: religiosas, jurídicas e morais- estas sendo políticas e familiares ao mesmo tempo- econômicas- estas supondo formas particulares da produção e do consumo, ou melhor, do fornecimento e da distribuição-; sem contar os fenômenos estéticos em que resultam esses fatos e os fenômenos morfológicos que essas instituições manifestam.” (Mauss, 2003, p. 187).

Da mesma forma, a dívida, apesar de sua natureza financeira, tem o poder de remodelar e formar as relações sociais. A dívida poder ser pensada como uma categoria social, assim como Durkheim pensou algumas categorias de entendimento humano (tempo, espaço) e a própria religião como “eminentemente sociais” no livro *As formas elementares da vida religiosa* (Durkheim, 1996). Durkheim propõe o fato das ideias de tempo, espaço, de gênero, e causa, serem construídas como elementos sociais, não se deve concluir que sejam desprovidas de todo valor objetivo. Pelo contrário, sua origem social faz antes supor que tenham fundamentos na natureza das coisas. As crenças propriamente religiosas são sempre comuns a uma coletividade determinada, que declara aderir a elas e praticar os ritos que lhes são solidários. Os indivíduos que compõem essa coletividade sentem-se ligados uns aos outros pelos simples fatos de terem uma fé comum. Uma sociedade cujos membros estão unidos por se representarem da mesma maneira o mundo sagrado e por traduzem essa representação em práticas idênticas, “é isso que chamamos igreja” (Durkheim, 1996, p. 28). Quando alguém assume uma dívida, seja para financiar uma casa, uma educação ou um negócio, está entrando em uma relação de interdependência com um credor. Essa relação de interdependência não é meramente econômica, mas também social e, às vezes, até moral.

Essa sociabilidade construída a partir da dívida é característica desse modelo de trocas na sociedade neoliberal, sendo pensada até como uma relação de filiação entre os endividados. Mbembe evidencia como o capital financeiro constrói esse tipo de filiação, “[o capital] uma vez que se encarregou da fabricação de todas as relações de filiação, procura multiplicar-se por si mesmo numa infinita série de dívidas estruturalmente insolúveis.” (Mbembe, 2014, p. 14).

Na teoria da dádiva, a reciprocidade é fundamental para a construção da identidade social “o reconhecimento” (Mauss, 2003, p. 247). O ato de dar e receber está intrinsecamente ligado à definição de quem somos em relação aos outros. Da mesma forma, a dívida, especialmente quando compartilhada por grupos inteiros, como países endividados, pode criar identidades

coletivas e narrativas de responsabilidade compartilhada. No contexto neoliberal, a dívida individual molda a identidade, frequentemente criando narrativas de sucesso ou fracasso financeiro. Indivíduos que gerenciam com sucesso suas dívidas podem se ver como responsáveis e competentes, enquanto aqueles que enfrentam dificuldades financeiras devido à dívida podem enfrentar estigmatização e autoimagem negativa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como demonstrado no artigo observamos a complexa intersecção entre a dívida neoliberal e a teoria da dádiva de Marcel Mauss. É intrigante notar como essas duas abordagens nos ajudar a entender as transformações culturais e as relações de poder que ocorrem nas sociedades contemporâneas.

Na teoria da dádiva, a reciprocidade é vista como um mecanismo essencial para a manutenção da coesão social. Os presentes trocados criam um elo invisível entre doador e receptor, baseado na expectativa de futuras retribuições. No neoliberalismo, esse mesmo princípio de reciprocidade está presente na dívida, embora de uma maneira diferente. A pessoa que contrai uma dívida promete, de certa forma, retribuir o valor emprestado. No entanto, essa retribuição muitas vezes vem na forma de juros, o que cria uma dinâmica complexa. Essa dinâmica de reciprocidade aparentemente desigual é uma característica central da dívida neoliberal. Por exemplo, um indivíduo que toma um empréstimo para comprar uma casa paga muito mais do que o valor original do empréstimo devido aos juros acumulados ao longo dos anos.

Além disso, a teoria da dádiva ressalta a importância das redes sociais na troca de presentes e no fortalecimento das relações. A dádiva não é apenas uma transação entre duas partes; ela é incorporada em sistemas de filiação, amizade e comunidade mais amplos. No contexto da dívida neoliberal, essas redes sociais também entram em jogo. Quando alguém enfrenta dificuldades financeiras devido à dívida, amigos, familiares ou até mesmo organizações financeiras ou públicas são mobilizados ou em processos de estigmatização moral do dividendo ou como apoio ao pagamento e renegociação da dívida.

Podemos considerar a dívida neoliberal à luz da teoria da dádiva de Mauss, encontramos uma complexa teia de relações sociais, culturais e econômicas que moldam nossa vida contemporânea. A dívida não é apenas uma transação financeira, mas uma força que influencia nossas identidades, solidariedade, relações de poder e o próprio tecido da sociedade. Essa

análise sociológica nos ajuda a mudar a visão convencional da dívida como uma questão puramente econômica e a compreendê-la em sua complexidade social nas sociedades neoliberais contemporâneas.

REFERÊNCIAS

BRUNO, M. **Financeirização e crescimento econômico: o caso do Brasil**. *ComCiência*, Campinas, n. 128, maio 2011. Disponível em: https://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151976542011000400009&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 26 set. 2023.

DURKHEIM, É. **Formas elementares da vida religiosa**. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

MARX, K. **Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia política**. Supervisão editorial de Mario Duayer. Tradução de Mario Duayer e Nélio Schneider. Colaboração de Alice Helga Werner e Rudiger Hoffman. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2011.

MAUSS, M. **Ensaio sobre a dádiva**. In: **Antropologia e Sociologia**. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

MAUSS, M. A prece. Livro I. In: **Ensaio de sociologia**. São Paulo: Perspectiva, 2005.

MBEMBE, A. **O devir-negro do mundo (Introdução)**. In: **Crítica da razão negra**. Lisboa: Antígona, 2014. p. 9-22.

PESQUISA DE ENVIDADAMENTO E INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR (Peic). Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 2021.

PESQUISA DE ENVIDADAMENTO E INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR (Peic). Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 2022.

PESQUISA DE ENVIDADAMENTO E INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR (Peic). Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 2023.

PERFIL E COMPORTAMENTO DO ENVIDADAMENTO BRASILEIRO. *Pesquisa Endividamento*. Serasa, 2022.

Sites (Documentos Eletrônicos):

MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Dívida contratual**. Gov.br. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/divida-publica-federal/mercadexterno/divida-contratual>. Acesso em: 26 set. 2023.

SENADO FEDERAL. **Dívida Externa**. [Brasília, DF], 2023. Disponível

I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (I CONCIS)

em: <https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/guia-de-economia/divida-externa>.

Acesso em: 23 set. 2023.